

SEMANTICS OF INTRODUCTORY ELEMENTS IN A COMMUNICATIVE-PRAGMATIC ASPECT

Djurayeva Shakhlo Gulyamovna

Teacher of SamSIFL

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10075098>

Abstract. This article describes about semantics of introductory elements in a communicative pragmatic aspect.

Keywords: semantics, elements, pragmatic aspect, communicative pragmatic aspect.

The emotive-qualified talking subject characterizes and emotionally evaluates reality (fortunately, to great surprise, unfortunately, to amazement, to disappointment, etc.) serve to express the attachment of a given opinion or assessment to a particular subject sphere (according to rumors, in my opinion; I remember, it is known, according to opinion, by conviction, by reasoning, by concept (someone or someone), by reports (someone or someone), by view (someone, someone); from the Kcht '.iia point, etc.) implement "this contact" at all phases of speech communication: establishment, maintenance, opening of speech contact (you see (you), you know (you), you understand, understand, you understand, imagine, imagine, imagine, (by) listen (by) listen, hear, hear, do mercy, etc.) are implemented in situations where the speaker needs to focus on all or part of the utterance; the speaker purposefully insists on a certain nomination (undoubtedly, indeed, of course, of course, of course, etc.) by linking parts of the text (individual sentences, paragraphs) are a specific means of interfacial and interabase communication; help the speaker (writer) solve a number of pragmatic problems: to logic the text, giving it harmony, to arrange the course of his reasoning, etc., in this way, in addition, in the end, in general, on the one hand - on the other hand, for example, first of all, by the way, they demonstrate the fact of presumption, uncertainty, hypotheticality, express doubt about the truth of the statement (it seems that there probably should be, probably, a pin.)

Communication and pragmatic settings implemented by introductory elements

1. Show different degrees of Schtzenki on the good/bad axis.
2. The affective states of the subject are expressed.
3. The general charge of emotions already functioning in expression is strengthened.
4. The categorical statement is veiled.

5. Indicates uncertainty of the statement from the point

1. Increase the degree of reliability of the presented information in the eyes of the addressee by referring to another guarantor.

2. Shifting the epistemic responsibility of the content of the statement to more competent sources.

3. The effect of cooperation is realized when the addressee mentally cooperates his own opinion with the opinion of the competent source, mentally agreeing with him.

4. Reduce the degree of categorical utterance.

5. Encourage the addressee to accept the author's point of view.

1. Express emotional qualifications about the reported.

2. Being included in the situation of speech communication, they are able to characterize the non-event point of view of the communicant.

3. The trivial state of affairs is marked.

4. Exclude possible doubts of the interlocutor; that is, the information contained in the statement is presented as appellative.

5. They organize a specific form of the polemical relationship between the argument and the counterargument in the statement;

6. Reduce the categorical statement, optimizing further speech communication, leaving the interlocutor the right to his own opinion and the opportunity to be heard;

1. Focus the interlocutor's attention on all the statement or any part of it;

2. Give the message greater confidence;

3. A voluntary property used in imperative speech genres (request, persuasion, plea, demand);

4. Statements are able to prepare "favorable ground" for the upcoming message. Such a message contains either a vital inf for the interlocutor

5. Вуализируют категоричность высказывания;

6. Объективируют эмоциональное состояние коммуниканта.

1. Усиливают гипотетичность высказывания.

2. Создают ироническую тональность высказывания.

3. Снижают степень категоричности высказывания;

4. Косвенно указывают на авторизацию;

5. Введение в высказывание акцент-но-вероятностных вводных конструкций позволяет коммуниканту объективировать такие чувства как надежда, осуществление желаний;

6. Представляя ход рассуждений коммуниканта, способны выразить следствие из указанных в тексте положений.

1. Акцентируют внимание собеседника на определенной номинации в тексте;

2. Указывают на большую или меньшую степень значимость того или иного признака в тексте;

3. Логизируют текст, при этом раскрывая ход рассуждений коммуниканта;

4. Маркируют тривиальное положение вещей;

5. Представляют авторский комментарий по отношению к той или иной ситуации;

6. Маркируют эмоциональную оценочную

Текстопропозиционные вставные элементы текстосмысловые, поясняющие, уточняющие пропозиционное содержание высказываний в тексте; дополняющие доминирующее содержание текста; комментирующие выбор тех или иных речевых средств. Ш

Классификация вставных элементов в коммуникативно-прагматическом аспекте

Эмотивно-оценочные вставные элементы

Вставные элементы контаминированного типа наиболее «привязанные» к личности говорящего, указывающие на его социальный и личностный статус; ярко выражающие эмотивно-оценочное отношение говорящего: к содержанию текста, к жанру текста и к адресату. сочетают в себе коммуникативно-прагматическую нагрузку текстопропозитивных и эмотивно-оценочных вставных элементов. уточняет информацию основного содержания высказывания путем обозначения возможной альтернативной ситуации; передает информацию как достоверную или проблематичную; акцентирует внимание собеседника на информации представляемой в содержании основного высказывания; максимально адаптирует передачу информации к восприятию адресата; снижает категоричность высказывания; повышает степень достоверности информации за счет цитируемого источника; представляет ход рассуждений коммуниканта. сообщить, уточнить или разъяснить информацию, необходимую для адекватного восприятия мысли, передаваемой основным высказыванием; усилить впечатление от высказывания, дав субъективную оценку сообщаемому; прокомментировать сообщаемое в основном высказывании в более

лаконичной или, наоборот, развернутой форме. ввести положительную, отрицательную информацию по отношению к описываемому в основном высказывании; по отношению к самому себе или оформлению речевого высказывания; создать ироническую тональность высказывания; вуализировать категоричность высказывания.

References:

1. Algazina, T.S. Input-union components in the structure of the sentence and text: abstract. d.kand. Philol. sciences/Algazina Tatyana Sergeevna. - M., 1994. - 26 s.
2. Alefirenko, N.F. Controversial problems of semantics/N.F. Alefirenko - Volgograd: Change, 1999. - 273 s.
3. Amosova, V.V. Input-modal units as part of a complex proposal: author. dis. .kand. Philol. sciences/Amosova V.V. - Kuibyshev, 1971. - 25 s.
4. Andryushchenko, T. Ya. Linguosemiotic interpretations of a speech message/T. Ya. Andryushchenko//Communication, text, statement. - M.: In-t linguistics of the USSR Academy of Sciences, 1981. - S. 83 - 100.
5. Джураева Ш. Г. ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ АНТОНИМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ У СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ //УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА. – С. 47.
6. Джураева Ш. Г. ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И СЕМАНТИКА МНОГОЗНАЧНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ //УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА. – С. 52.
7. Джураева Ш. Г. РОЛЬ КОНТЕКСТА В РЕАЛИЗАЦИИ АНТОНИМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЁННЫХ В ПАРАДИГМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ //УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА. – С. 58.
8. Джураева Ш. Г. СООТНОШЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА И ЕГО СОЧЕТАЕМОСТИ В РАЗВИТИИ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ //УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА. – С. 62.
9. Anikin, A.I. The main grammatical and semantic properties of introductory words and phrases/A.I. Anikin//Russian language at school. — 1956. — №4. - S. 22 — 27.
10. Anikin, A.I. Introductory words and their relationships with structural-semantic categories of words in modern Russian/A.I. Anikin//Uchen. zap. Mosk. State food. in-ta. - M., 1958. - T. 132. - S. 5 - 33

